

**ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ РЕСУРСОВ В ОБУЧЕНИИ
РУССКОГО ЯЗЫКА.**

Умбетова Надежда Жамельевна

Преподаватель Термезского государственного университета

nadejda.umbetova@gmail.com

Аннотация: В научной статье рассматривается применение цифровых ресурсов в обучении русского языка. Автор подчеркивает, что цифровые образовательные ресурсы активно применяют в обучении русского языка. Основная цель научной статьи состоит в том, что цифровые ресурсы значительно упрощают процесс обучения.

Ключевые слова: цифровые ресурсы, применение, взаимодействие, результат, контроль.

Цифровые образовательные ресурсы – это интерактивные задания, онлайн-тесты, виртуальные лаборатории, учебные пособия, видео. Благодаря данным цифровым образовательным ресурсам совершенствуется качество образования и повышается ее эффективность. Активное применение ЦОР началось в 2000 году, после ЦОР обрели большую популярность среди общественности, так как заметно облегчало ведение письменных журналов, конспектов, ведение занятий и т.д.

Применение цифровых ресурсов в обучении русского языка огромен: цифровые ресурсы можно использовать не только в качестве средства создания, но и как инструмент, посредством взаимодействия с которым сами обучающиеся решают различные учебные задачи. В дальнейшем внедрение цифровых ресурсов в практику преподавания русского языка позволит расширить методические приемы обучения инофонов, создать коммуникативные тренажеры для тренировки навыков общения на русском языке, составить учебные материалы нового поколения. В перспективе внедрение цифровых

ресурсов при взаимодействии с другими сквозными цифровыми технологиями позволит сформировать совершенно новое образовательное пространство обучения русскому языку - собственную мета вселенную русского языка.

Внедрение цифровых образовательных ресурсов в учебный процесс влечет за собой применение новых методов учебно-воспитательного процесса, повышения педагогической компетентности преподавателя. ЦОР используются для анализа уровня знаний студента, определения его слабых мест и подбора соответствующих материалов для изучения.

Кроме того, при помощи цифровых ресурсов как педагоги, так и студенты могут использовать библиотеку электронных наглядных пособий, учебно-методические комплексы (репетиторы, тренажеры, практикумы), мультимедийные учебники и т.д.) Также они могут использоваться для генерации текстов, диалогов и других материалов для изучения языка. Различают следующие виды цифровых ресурсов:

«...• Электронная библиотека - распределенная информационная система, позволяющая надежно сохранять и эффективно использовать разнородные коллекции электронных документов (электронные издания, содержащие произведения литературы, справочники и т.д.)

- Библиотека электронных наглядных пособий - пособие, в котором содержание передается при помощи набора мультимедиа компонентов, отображающих объекты, процессы, явления в данной предметной области.

- Электронная энциклопедия - пособие, содержащее огромное количество информации по различным направлениям, охватывающим определенные области знаний. Издания снабжены обилием иллюстраций, видео- и аудиофрагментами, анимациями и трехмерными моделями.

- Репетиторы, тренажеры, практикумы - учебно-методические комплексы, позволяющие самостоятельно подготовиться к занятиям, экзаменам, объективно оценить свои знания.

- Мультимедийные учебники - программно-методический комплекс, обеспечивающий возможность самостоятельного или при участии преподавателя усвоения учебного курса или его большого раздела с помощью компьютера» [2].

Стоит отметить, что использование цифровых ресурсов в обучении не исключает необходимости человеческого участия и контроля. Преподаватели должны понимать, как работают цифровые ресурсы, и уметь использовать их возможности для достижения наилучших результатов в обучении.

«Сущность и особенности понятия «цифрового образовательного ресурса» были проанализированы многими исследователями, например Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркиной, М.В. Моисеевой, Т.В. Кирилловой, Н.Е. Сурковой и многими другими. Современные исследования ЦОР крайне многочисленны, в них рассматривается широкий спектр проблем данной тематики, включающий в себя стандарты, критерии эффективности и направления применения в учебно-воспитательном процессе, классификации ЦОР и т.д.» [3].

Стандарты применения цифровых образовательных ресурсов устанавливают требования к качеству, доступности и безопасности использования цифровых ресурсов в образовательном процессе. Эти стандарты должны обеспечивать высокое качество цифровых ресурсов, включая их соответствие образовательным стандартам, доступность для всех категорий пользователей, включая людей с ограниченными возможностями, и безопасность использования [1].

Стоит отметить, что использование цифровых ресурсов в обучении не исключает необходимости человеческого участия и контроля. Преподаватели должны понимать, как работают цифровые ресурсы, и уметь использовать их возможности для достижения наилучших результатов в обучении.

Как и любой другой подход, цифровые ресурсы имеют ряд преимуществ и недостатков. На наш взгляд, можно определить следующие: преимущества цифровых ресурсов:

- автоматизация процесса обучения: цифровые ресурсы могут анализировать уровень знаний студента;
- создание индивидуальных программ: цифровые ресурсы позволяют создавать программы обучения, которые учитывают индивидуальные особенности студента;
- генерация текстов и диалогов: цифровые ресурсы могут создавать тексты и диалоги на русском языке, которые студенты могут использовать для практики:
- сложность в интерпретации результатов: цифровые ресурсы не всегда могут дать четкие объяснения своих решений, что может затруднить процесс обучения;
- отсутствие человеческого взаимодействия: цифровые ресурсы не могут заменить живое общение с преподавателем, которое является важным элементом обучения.

Таким образом, из рассмотренных взглядов исследователей на цифровые образовательные ресурсы, можно сказать, что ЦОР – это современный инструмент необходимый в преподавании русского языка, который является доступным как в электронном виде, так и в виртуальном пространстве, что значительно улучшает результаты в обучении русского языка.

Цифровые ресурсы могут помочь упростить этот процесс, предоставляя студентам доступ к аудиоматериалам для прослушивания и повторения. Кроме того, цифровые ресурсы могут быть использованы для создания программ, которые помогут студентам улучшить свое произношение и понимание русской речи на слух.

Использованная литература:

1. Колыхматов В.И. Новые возможности и обучающие ресурсы цифровой образовательной среды / В.И. Колыхматов. — СПб.: ЛОИРО, 2020 — С. 26.

2. Фарходжонова Н.Ф. Проблемы применения информационных технологий. Т.: –2016. –S. 58-61.

3. Цифровые образовательные ресурсы в школе: методика использования. Филология: сборник учебно-методических материалов для педагогических вузов. — Москва: Университетская книга, 2008. — 214 с.